

“STORYTELLING” TEXNOLOGIYASINING IJODIY FIKRLASH VA QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI TA’SIRI

F.M. Turakulova

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281927>

Annotatsiya. Ushbu maqola “storytelling” texnologiyasining ijodiy fikrlash va qobiliyatlarni shakllantirishdagi ta’sirini o‘rganadi. Hikoya qilish, ma’lumotlarni taqdim etishdan tashqari, insonlarning hissiyotlari va tajribalarini ifodalashga imkon yaratadi. Bu jarayonda ta’limda talabalarning darsdagi faolligi va ijodiy fikrlashini rag‘batlantiruvchi xususiyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirishdagi rolini tahlil qilinadi. “Storytelling” texnologiyasi aynan shunday ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun kuchli vosita bo‘lib, o‘quvchilarni muloqot, hamkorlik va kreativ fikrlash kabi ko‘nikmalar bilan boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: “Storytelling”, ta’lim, qobiliyat, didaktik, hikoya, texnologiya, multimedia, ijodiy, muloqot, talaba, video, audio, rasm.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние технологии сторителлинга на формирование творческого мышления и навыков. Рассказывание историй, помимо подачи информации, позволяет людям выражать свои чувства и переживания. В этом процессе анализируется роль в развитии особенностей и способностей учащихся, стимулирующих их активность и творческое мышление в образовании. Технология «Сторителлинг» является мощным инструментом развития таких навыков, обогащающего учащихся такими навыками, как общение, сотрудничество и творческое мышление.

Ключевые слова: «Сторителлинг», образование, навыки, дидактика, рассказ, технология, мультимедиа, творчество, общение, ученик, видео, аудио, картинка.

Abstract. This article examines the impact of storytelling technology on creative thinking and skill formation. Storytelling, in addition to presenting information, allows people to express their feelings and experiences. In this process, the role in the development of the characteristics and abilities of students that stimulate their activity and creative thinking in education is analyzed. “Storytelling” technology is a powerful tool for developing such skills, enriching students with skills such as communication, cooperation and creative thinking.

Keywords: “Storytelling”, education, skills, didactic, story, technology, multimedia, creative, communication, student, video, audio, picture.

Jahon ta’lim tizimida ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda “Storytelling” texnologiyasidan foydalanishga bo‘lgan qiziqish o‘sib bormoqda. Bugungi kunda, ta’lim sohasidagi yetakchi davlatlar, masalan, AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya va Avstraliya, storytellingni nafaqat yosh bolalar uchun, balki pedagogika yo‘nalishi talabalarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ham samarali vosita sifatida tan olmoqda. Bu mamlakatlarda storytelling ko‘pincha didaktik yondashuv sifatida qo‘llanilib, talabalarni kreativ fikrlash, tanqidiy qarorlar qabul qilish va yangilik yaratishga o‘rgatish maqsadida ishlatiladi. Storytelling texnologiyasi ta’lim jarayonida nafaqat ijodiy qobiliyatni rivojlantiradi, balki o‘quvchilarning hissiy va kommunikativ qobiliyatlarini ham mustahkamlaydi. O‘qituvchilar ushbu texnologiyadan foydalanib, talabalarni

an'anaviy ma'ruzalar va matn o'qish orqali emas, balki qiziqarli hikoyalar orqali o'rganishga jalb qilishadi. Bu usuldan foydalanish ta'lim jarayonini jonlantirib, o'quvchilarning o'zaro muloqotlarini ko'paytiradi, qiyin mavzularni oson tushuntirish imkonini yaratadi va o'quvchilarni o'zgacha va ijodiy fikrlashga undaydi.

Bundan tashqari, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ta'lim sifatini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha milliy dastur va loyihalar ham bu texnikani qo'llash uchun yaxshi sharoit yaratmoqda. Storytelling'ning joriy qilinishi esa ta'lim mazmunini qiziqarli va jonli qilish imkonini beradi, bu esa yoshlar orasida o'ziga xos yondashuvlarni shakllantirishda muhimdir. Shu tariqa, storytelling texnologiyasining O'zbekistonda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish vositasi sifatida qo'llanilishi mamlakat ta'lim tizimi uchun strategik jihatdan dolzarb va zaruriyatdir. Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5538-son “O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son, 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son, 2020-yil 20-oktyabrdagi “Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6084-son Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-iyuldagi “Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti to'g'risida”gi 419-son, 2020-yil 11-martdagi “O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 139-son Qarorlari 2020-2030-yillarda amalga oshirish dasturida zamonaviy o'qitish metodikasini yaratishga doir belgilangan vazifalarni bajarishga muayyan darajada xizmat qiladi.

O'zbekistonda ta'lim sohasida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki zamonaviy global me'yorlar va talablar milliy ta'lim tizimining yangilanishi va talabalarni kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishga tayyorlashni taqozo etadi. “Storytelling” texnologiyasi aynan shunday ko'nikmalarni rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lib, o'quvchilarni muloqot, hamkorlik va kreativ fikrlash kabi ko'nikmalar bilan boyitadi. O'zbekistonning ta'lim sohasidagi rivojlanish strategiyasida ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi e'tibor markazida bo'lib, “Storytelling” texnologiyasidan foydalanish bunga qo'shilgan katta hissa bo'lishi mumkin. O'zbekistonda o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida “Storytelling” texnologiyasining joriy etilishi, talabalarni nafaqat o'qitish metodikalariga o'rgatish, balki ularga innovatsion yondashuvlarni tatbiq qilish ko'nikmasini ham shakllantiradi. Bu o'z navbatida, milliy ta'lim tizimiga ijodiy va interaktiv yondashuvlar olib kiradi, bu esa o'quv jarayonida muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizda pedagogika yo'nalishidagi talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali nafaqat o'qituvchilarni, balki yosh avlodni ham yangi bilimlarga va zamonaviy ko'nikmalarga ega bo'lishga undash mumkin.

Bugungi kunda texnologiyaning rivojlanishi bilan birgalikda ta'lim sohasida yangi yondoshuvlar paydo bo'ldi. Ulardan biri — “Storytelling” texnologiyasidir. Storytelling (hikoya qilish) — bu ma'lumotlarni yoki tushunchalarni hikoya shaklida taqdim etish metodidir. Bu texnologiya talabalarga ko'proq qiziqarli va samimiy tarzda o'qish materiallarini o'zlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, ta'limda innovatsion usullarni qo'llash o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va xotirani mustahkamlashda samarali bo'ladi.

Storytelling texnologiyasini ta'limdagi rolini tushunishtirsak storytelling texnologiyasi o'quvchilarga ma'lumotni oddiy, lekin mazmunli tarzda etkazish imkonini beradi. Ushbu texnologiyani qo'llash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga nafaqat faktlarni, balki mavzuning kontekstini, ahamiyatini va kelajakdagi amaliy qo'llanilishini tushuntirishga yordam berishadi. Texnologiyalar bu jarayonni yanada boyitadi, chunki interaktiv elementlar, animatsiyalar, video materiallar va hikoya qilish vositalari talabning diqqatini jalb qilishda samarali bo'ladi.

Hikoya qilish jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni qo'shish, o'quvchilarga haqiqiy dunyo bilan bog'lanish va tushunchalarni yaxshiroq anglash imkonini beradi. Quyidagi texnologiyalarni ta'limda storytelling jarayonida qo'llash mumkin:

Multimedia materiallari: Video, audio, rasm va grafikalar hikoya qilishni yanada jonli va qiziqarli qiladi. O'quvchilar muhim ma'lumotlarni audio yoki vizual tarzda eshitish va ko'rish orqali yaxshiroq eslab qoladilar.

Interaktiv Platformalar: O'quvchilarni hikoya qilish jarayoniga jalb qilish uchun gamifikatsiya elementlarini qo'shish mumkin. Misol uchun, o'quvchilar bir hikoyani yaratish yoki biror voqeani rivojlantirishda ishtirok etishlari mumkin.

Onlayn Platformalar va Aplikatsiyalar: Storytelling uchun maxsus ishlab chiqilgan onlayn platformalar orqali talabalar o'z hikoyalarini yaratishi, tahrir etishi va boshqalar bilan bo'lishishlari mumkin. Bu ularga o'z fikrlarini erkin va ijodiy ifodalash imkonini beradi.

Storytelling texnologiyasining ta'limda qo'llanilishi ko'plab afzalliklarga ega:

Motivatsiyani oshirish: O'quvchilar ko'pincha quruq va monoton darslardan zerikishadi. Hikoya qilish usuli esa mavzuni qiziqarli, hayajonli va o'ziga jalb qiluvchi tarzda taqdim etadi.

Yodda saqlashni yaxshilash: Tushunchalarni hikoya qilish orqali taqdim etish o'quvchilarning xotirasida uzoq vaqt davomida saqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar vizual va eshitish orqali taqdim etilganda yaxshiroq yodda qoladi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish: Hikoya yaratish jarayonida o'quvchilar ijodiy fikrlashni rivojlantiradilar. Ular voqealar ketma-ketligini yaratish, qahramonlarni tasvirlash va maqsadga erishish yo'llarini ishlab chiqishda o'zlarining tafakkur qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadilar.

Tajriba olish: Hikoya qilish orqali o'quvchilar nafaqat ma'lumotni o'zlashtiradilar, balki real dunyo muammolarini hal qilish, vaqtni boshqarish va qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarni ham o'rganadilar.

Xulosa qilib shuni aytish joizki storytelling texnologiyasini ta'limda qo'llash, o'quvchilarni faolroq, qiziqarli va interaktiv tarzda ta'lim olishga undaydi. Bu metod nafaqat ma'lumotlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki ijodiy fikrlash, xotira va motivatsiyani rivojlantirishga ham yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida hikoya qilish jarayoni yanada boyib, o'quvchilarga haqiqiy dunyo bilan bog'lanish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun ham innovatsion va samarali ta'lim metodlarini qo'llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi “Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-79-son Farmoni. / Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-6476175>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi (466-son 07.08.2020) Qarori. / Elektron manba <https://lex.uz/docs/-4945840>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli farmoni. Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
4. Kieran Egan. The Educated Mind. University of Chicago Press. – 1997. 288 p.
5. Kieran Egan, Kennet J. G. The Culture of Education. Harvard University Press. –1997.208 p.
6. Kenneth J. Gergen, Mary M. McNamee. Social Construction and the Politics of Identity. SAGE Publications. – 2000. 35p.